

LA DISLEXIA Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE EN LAS ÁREAS DE LAS CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Samuel Isaac Careaga Benítez

Facultad de Economía y Empresa (Luque), Universidad del Norte

RESUMEN

El presente estudio de investigación se enfoca en determinar la incidencia de la dislexia en el proceso de enseñanza aprendizaje. La dislexia es reconocida como un trastorno de aprendizaje que en lo general presenta una dificultad en el procesamiento fonológico, ortográfico, visual y semántico en la lectura que involucra a un desorden en uno o más procesos básicos como la comprensión oral y escrita. El individuo se ve influenciado por múltiples problemas que perjudican el aprendizaje y repercuten en el rendimiento académico, como en el comportamiento y las relaciones socio afectivas. Por esta razón es importante, reconocer los indicadores de riesgo de cada edad con el fin de establecer un diagnóstico claro e intervención temprana, disminuyendo así los efectos negativos que la dislexia desencadena tanto a nivel personal, académico, familiar y/o social. Las personas con dislexia es corriente que tengan antecedentes de trastornos del desarrollo del habla y del lenguaje, acompañados de fracaso académico por la falta de asistencia en el aprendizaje y de problemas de

adaptación social. La intervención, por lo tanto, debe ser de carácter interdisciplinar e introducir en todos los ámbitos, de manera coordinada y efectiva, para que el tratamiento temprano tenga éxito y pueda compensar las dificultades de aprendizaje.

Palabras claves: *dyslexia, aprendizaje, dificultades, fracaso, trastornos.*

ABSTRACT

This research study focuses on determining the incidence of dyslexia in the teaching-learning process. Dyslexia is recognized as a learning disorder that generally presents a difficulty in phonological, orthographic, visual and semantic processing in reading that involves a disorder in one or more basic processes such as oral and written comprehension. The individual is influenced by multiple problems that impair learning and affect academic performance, as well as behavior and socio-affective relationships. For this reason it is important to recognize the risk indicators of each age in order to establish a clear diagnosis and early intervention, thus reducing the negative effects that dyslexia triggers at a personal, academic, family and/or social level. People with dyslexia commonly have a history of developmental speech and language disorders, accompanied by academic failure due to lack of learning assistance and social adjustment problems. The intervention, therefore, must be of an interdisciplinary nature and introduced in all areas, in a coordinated and effective manner, so that early treatment is successful and can compensate for learning difficulties.

Keywords: *dyslexia, learning, difficulties, failure, disorders.*

INTRODUCCIÓN

El rendimiento académico en la sociedad es considerado como un indicador para determinar el nivel de conocimiento que obtiene un alumno, en muchos de los países, se han reflejado en las calificaciones curriculares del estudiante.

En general, los parámetros de calificaciones giran en torno a la validación del conocimiento a través de tareas o trabajos de investigación, resolución de problemas prácticos y la toma de exámenes escritos y orales.

La dislexia es considerada como un trastorno del aprendizaje, específicamente en la lectura, con presencia de dificultades para identificar sonidos y en la decodificación. Las personas con dislexia no tienen una conciencia fonémica, o por lo menos, se encuentra alterada (Caballero, 2018).

Shaywitz (2021) manifiesta que hay alumnos que presentan deficiencias o alteraciones neurológicas que influyen para la adquisición de conocimiento, así también, existen estudiantes, en el contexto académico, que tienen un desarrollo neurológico normal y sin embargo presentan problemas de aprendizaje o dificultades en la lecto-escritura.

En el contexto educativo existe un bajo rendimiento académico por parte de los alumnos con dislexia, esto radica en la aplicación de una pedagogía inadecuada al ser una de las causas de dificultad en el aprendizaje.

En el caso la dislexia se observa que los estudiantes presentan una mala comprensión de textos, este problema se ha evidenciado en años anteriores, pues el rendimiento académico de los estudiantes con dislexia no mejoran ya que las dificultades se centran en la comprensión lectora y escrita de textos.

Las causas genéticas podrían ser un factor causante de este trastorno, sin dejar de lado las causas afectivas como los problemas familiares, emocionales, y la exclusión educativa que afecta la autoestima del individuo.

Objetivo general

Determinar la incidencia de la dislexia en el rendimiento académico de los estudiantes.

Objetivo específicos

- Analizar las características que presenta una persona con dislexia en el rendimiento académico.
- Identificar el tratamiento adecuado de la dislexia para mejorar el rendimiento académico.
- Realizar recomendaciones a partir del análisis de los documentos investigados.

ANTECEDENTES

Según Piedra y Soriano (2019) sostienen que la dislexia es un trastorno de lectura específico de origen neurológico que persiste durante toda la vida a pesar de tener la inteligencia, educación y antecedentes socioeconómicos adecuados para aprender a leer. Estos cuadros se presentan en los infantes, donde los niveles de aprendizaje derivados de situaciones son detectadas muchas veces en las aulas de clase.

La dislexia, es el trastorno específico del aprendizaje más frecuente y universal. Su prevalencia en la educación es alta y tiene relación directa con los índices de fracaso y abandono escolar. Las personas con dislexia tienen dificultad para leer con fluidez y sin errores, en relación con la institución de investigación, los casos se incrementan, pero por falta de atención no son detectados o tratados por especialistas (Moreno, 2019).

Por su parte Palazón (2019, p.8) expresa que la dislexia es una dificultad de aprendizaje basada en el lenguaje y se pone de manifiesto en las personas que tienen problemas lingüísticos, en particular con la lectura. Los individuos con dislexia suelen tener dificultades con otras.

La dislexia se manifiesta por evidentes problemas de lectura y escritura, que muestran con mayor grado en estudiantes de primaria. Adicionalmente, un agravante a esta situación radica en el hecho de que existe una deficiente formación por parte de los docentes, en relación con la identificación y el tratamiento de la dislexia en el aula (Coronado, 2019).

Se estima que dentro de la población mundial un 15 a 20% presenta algún tipo de discapacidad de aprendizaje lingüístico, y dentro de estas personas un 70 a 80% corresponde a casos de dislexia (Ashraf y Najam, 2020; Lin, 2020; Yang, 2022).

Es decir que existe gran probabilidad de encontrar al menos un alumno con problemas de dislexia en un aula de 25 estudiantes, lo que llega a representar alrededor del 80% de personas con dificultades de aprendizaje (Di Folco, 2021; López-Escribano, 2018; Wagner, 2020).

El estudio de Liu (2019) destaca que los antecedentes familiares también juegan un papel importante sobre la adquisición de la dislexia. Se encontraron que cerca del 30-70% de niños con dislexia provenían de padres con dislexia, y aproximadamente el 80% por lo menos tenía un familiar cercano con dislexia, lo que determinaría la influencia genética y la heredabilidad en la aparición de este trastorno.

MARCO TEÓRICO

La dislexia es una discapacidad específica del aprendizaje de origen neurobiológico, caracterizada por las dificultades en la seguridad y/o el reconocimiento fluido de las palabras y por una mala ortografía y decodificación. Estas dificultades predominantemente son el resultado de un déficit en el componente fonológico del lenguaje, frecuentemente inesperado en relación con otras capacidades cognitivas y la provisión de instrucción efectiva en el aula (IDA, 2022).

Según De la Peña (2018) sostiene que es un síndrome neuropsicológico de origen neurobiológico, resultado de la interacción genética-ambiente, que se manifiesta de forma variable afectando fundamentalmente al ámbito lector (p. 2).

Por otra parte la Asociación American de Psiquiatría (2018) afirma que la dislexia es un problema en el aprendizaje de la lectura que no es causada por discapacidades cognitivas (quienes la presentan, generalmente son estudiantes con capacidad intelectual normal), tales como: problemas visuales o auditivos sin atención adecuada; no se interpreta por el coeficiente intelectual, edad cronológica y escolaridad sino por dificultades en la fluidez y precisión en la identificación de palabras, errores al deletrear y poca habilidad en la ortografía.

Martnis y Cárnio (2020) agrega la dislexia como un problema que se encuentra en la masa cerebral, que se manifiesta a través de signos característicos cuando el estudiante realiza actividades en la clase, particularmente en torno a la lectura, aunque también en cierta medida cuando escribe.

En este contexto, la dislexia adquirida afecta a las personas adultas que tenían habilidades en la lectura y escritura, mientras que la evolutiva se da en niños y niñas cuando da comienzo el aprendizaje lector (González, Carbonell, Aguaded y Asensio, 2020).

El estudio de Zuppardo, Rodríguez, Pirrone y Serrano (2020) destaca que la dislexia suele provocar un desajuste emocional (en la autoestima, la ansiedad, la inseguridad) y problemas de conducta que suele provenir del fracaso lector que actúa mermando la capacidad del infante.

El alumnado que posee dislexia tiene dificultades tanto en la lectura como en la escritura. En cuanto a la velocidad de la lectura, presentan gran lentitud, en ocasiones exasperante (Barba, 2019).

Por otro lado, es importante identificar y reconocer las características de la dislexia las cuales son: a) los estudiantes con dislexia tienen complicaciones en segmentar el lenguaje fonológico que implica sintetizar, aislar, y omitir palabras; b) los estudiantes con dislexia tienen complicaciones para utilizar y nombrar códigos de memoria a corto plazo. Es decir, presenta dificultades para retener en tiempo corto una serie de palabras o dígitos; c) leen más despacio y con mayor esfuerzo a diferencia de sus compañeros de la misma edad (Cuchiye y Chacón, 2018, p. 17).

Por su parte, Castillo (2019) añade otras series de características: a) el estudiante con dislexia tiende a invertir letras, sílabas y/o palabras; b) el estudiante con dislexia presenta complicaciones para conectar letras y sonidos; c) tiene dificultades en el aprendizaje de secuencias (días, meses, años); d) las personas con dislexia tienden a confundir las letras que poseen una similitud (d/b, u/n, entre otras).

En el estudio de Dudzinska y Nuevo (2022) destaca que la dislexia adquirida y la evolutiva, se puede diferenciar en tres tipos de dislexia, clasificadas en función de los síntomas predominantes del individuo: a) Fonológica: el estudiante hace una lectura visual y deduce en vez de leer, esto da lugar a

dificultades y errores a la hora de comprender una lectura. Es decir; pueden leer palabras familiares, pero les resulta difícil leer palabras desconocidas y pseudopalabras, que cometen abundantes errores visuales que son errores de lexicalización, por ejemplo, "casa" en lugar de "caso" o "lobo" en lugar de "loto"; también presentan errores morfológicos o derivativos, en los que confunden los sufijos: comía/comiendo, calculadora/calcular; b) Superficial: es el más habitual en niños; leen utilizando la ruta fonológica. Esta ruta es la que permite leer las palabras a partir de los fragmentos más pequeños, los estudiantes no tienen problemas a la hora de leer palabras regulares, pero si a la hora de leer palabras irregulares; c) Mixta o profunda: solo se da en los casos de dislexia evolutiva, se encuentran dañados los dos procesos de lectura, el fonológico y el visual, lo cual supone: graves dificultades para descifrar el significado de las palabras o incapacidad para leer pseudopalabras; errores visuales y derivativos; errores semánticos o paralexias, por ejemplo, confundir la palabra feliz con Navidad; dificultad para palabras abstracta, verbos y palabras función (palabras sin significado que funcionan como nexo entre otras palabras: un, el, etc.).

Sin embargo, las causas no están aún del todo determinadas, se sabe que existe un componente genético, determinado por la herencia de ciertos genes que predisponen a padecer la enfermedad (Dudzinska y Nuevo, 2022).

Dudzinska y Nuevo (2022) agrega la existencia de otras posibles causas de la dislexia: a) Neurológicas: son consistentes en una pequeña disfunción cerebral, los disléxicos tienen menor actividad de algunas funciones cerebrales, e incluso utilizan partes distintas para una misma función que los no disléxicos; b) Emotivas: las presiones que pueden llegar a recibir de su entorno por su trastorno asumiéndolo erróneamente como un retraso, puede llegar a agudizar el problema (trastornos emocionales, tensiones); c) Asociativas: se da cuando el estudiante tiene dificultad para asociar una palabra con un sonido y con un significado, las conexiones cerebrales que realizan estas funciones se presentan con muy baja actividad; d)

Metodológicas: se da por la aplicación incorrecta del método de enseñanza en la lectura – escritura; en algunos casos, el estudiante desarrolla el trastorno por no comprender o no distinguir los conceptos de fonema y grafía. Se trata de una falta de conciencia fonemática que el estudiante tiene y que le genera gran dificultad para relacionar palabras y sonidos, y acaba inventando otras palabras.

Perojo (2019) en su investigación identifica las estrategias para que los docentes puedan utilizar a la hora de dar clase con sus alumnos con dislexia como debates científicos, reflexiones individuales y grupales, acciones didácticas. Estas estrategias serían útiles para todos los alumnos y no únicamente para aquellos con dificultades, lo cual no necesariamente deben tener un gran conocimiento para abordar la temática; más bien deben cambiar su forma de dictar la clase.

El rendimiento escolar es un fenómeno vigente, porque es el parámetro por el cual se puede determinar la calidad y la cantidad de los aprendizajes de los educandos. Es de carácter social, ya que no abarca solamente a la situación de los estudiantes, sino a toda la situación docente y a su contexto (Cuadros & Carrasco, 2018).

El estudio de Peñafiel y Romero (2019) destaca que existe un alto índice de personas con dislexia, pero lamentablemente esta no es diagnosticada a tiempo llegando a afectar su rendimiento académico.

Según Toffalini (2021) afirma que no existe un tratamiento definitivo para disminuir o tratar de erradicar la alteración neurológica que se encuentra presente en una persona con dislexia, sin embargo, una detección temprana y correcta para determinar las necesidades exactas que requiere la persona afectada puede ayudar a que la intervención sea más efectiva y este problema se pueda disminuir de manera eficaz.

La aplicación de técnicas correctas en personas con dislexia desde el jardín o el primer grado de escuela, los ayudara a mejorar, de manera efectiva, las habilidades en las que presentan dificultades, un tratamiento precoz permite un mejor rendimiento y por ende un rendimiento académico normal.

Por su parte Middleton (2021) afirma que se debe tomar en cuenta que si no reciben una ayuda inmediata cuando se presenten los primeros indicios de dislexia, los niños en grados superiores de estudio se van a mantener con un rendimiento bajo en su desempeño académico, lo que puede desencadenar una dislexia marcada lo que determinaría un peor desenvolvimiento en su vida académica, laboral y social.

Cainelli y Bisiacchi (2019) agregan que se necesitan incluir un análisis psicológico que permita a los docentes intervenir en un programa de enseñanza adecuado, acorde a las necesidades de los estudiantes.

Las técnicas que se implementan deben basarse en desarrollar la audición, visión y el sentido del tacto para permitir al alumno la mejora y desarrollo de sus habilidades en lo que concierne a la lectura, intentando estimular su parte neurológica para ayudar en el procesamiento de la información necesaria para la lecto-escritura (Rahul y Ponniah, 2021; Shaywitz, 2021).

Según Middleton (2021) y Wang (2021) sostienen que la aplicación de las correctas técnicas educativas puede ayudar al alumno a desenvolverse en los siguientes aspectos: aprendizaje y reconocimiento de fonemas; entendimiento correcto de la fonética; comprensión lectora; velocidad en expresión de lectura; aumento de vocabulario por medio de la lectura.

Hall y Vaughn (2021) afirman que los padres juegan un papel fundamental en el apoyo psicológico en las primeras edades, por tanto, la actuación debe iniciar en los primeros indicios de dislexia, incluso previo a la aparición de las primeras palabras se debe leer estimular a los infantes antes de los 6 meses con lecturas de cuentos en voz alta o poner audio de libros a un volumen prudente.

En edades escolares, los padres deben trabajar en conjunto con el docente para fomentar el hábito de la lectura acorde a la edad y estableciendo tiempos para la adquisición de la información (Costanzo, 2019; Lazzaro, 2021).

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología aplicada fue la revisión crítica de literatura científica (Grant y Booth, 2009). En la búsqueda, detección y acceso a la literatura científica, se utilizaron los portales académicos científicos como Google Académico, Scielo, Dialnet, Redalyc, por ser los de mayor difusión en las universidades de América Latina. Por tratarse de un tema de interés por el investigador, la búsqueda fue delimitada a los últimos 4 años.

El tipo de investigación fue exploratorio, con abordaje cualitativo, de modo a indagar sobre la dislexia y su incidencia en el aprendizaje. El estudio fue desarrollado durante el mes de agosto de 2022, por medio de la lectura y revisión crítica de los contenidos que se relacionan con la dislexia y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes. La investigación reunió estudios realizados con diversas metodologías publicadas en idioma español, y sus contenidos fueron agrupados en categorías de análisis para su posterior interpretación. La revisión crítica de la literatura permitió la sistematización del conocimiento científico, trazando un panorama sobre la producción científica para conocer la evolución del tema, discutirlo y por último analizarlo.

RESULTADOS

En primer lugar, fueron identificadas las publicaciones científicas relacionadas con la dislexia y su incidencia en el aprendizaje. En los últimos 10 años, la producción de conocimiento científico sobre la dislexia y su incidencia en el aprendizaje se han multiplicado. Este estudio obtuvo una cantidad de 6.020 resultados en la búsqueda por medio de Google Académico. En comparación en los 4 últimos años anteriores, encontramos que la búsqueda proporciona 2.950 resultados. Algunos estudios, como el de Cainelli y Bisiacchi (2019) identifican que la dislexia es considerada como un trastorno del desarrollo que afecta distintas habilidades de lecto-escritura; además, se puede presentar durante el aprendizaje escolar.

El estudio de Cheng, Miao, Wu, Chen, Chen y Zhou (2022) destaca que la dislexia afecta principalmente en la decodificación de las palabras, la velocidad y comprensión lectora; que se traduce en dificultades para el procesamiento fonológico, ortográfico, visual y semántico mientras intenta identificar las palabras en la lectura.

Considerando los estudios relacionados con la dislexia es un problema que afecta a gran parte de los estudiantes, lo cual se debe establecer estrategias y metodologías adecuadas por parte del docente para lograr un aprendizaje efectivo por parte de los alumnos.

El artículo publicado por Donato, Muscolo, Arias, Caprí, Calarese y Olmedo (2022) analiza que un estudiante con dislexia puede presentar una lectura vacilante, indecisa y esforzada, que desembocaría en un nivel de comprensión bajo, incluso llega a presentar confusión y sustitución de sonidos y letras en la pronunciación de palabras.

El estudio realizado por Di Folco, Guez, Peyre y Ramus (2021) presenta que puede evidenciarse incluso una confusión de palabras familiares, alteración de la atención sostenida. La investigación publicada por González (2021) agrega que una persona con dislexia puede llegar a presentar disfunciones en otras habilidades mentales superiores como el razonamiento, la capacidad de interpretar y analizar, y la memoria, todas estas funciones podrían perjudicar la seguridad, la confianza y la autoestima de los alumnos.

Aunque en la mayoría de la población que ha desarrollado dislexia tiene un coeficiente intelectual normal, se ha encontrado poblaciones con coeficientes limítrofes, la mayoría comórbidos con otras patologías.

En los diversos estudios realizados sobre la dislexia se puede afirmar que también existen casos donde hay una combinación con otros tipos de trastornos y patologías de aprendizaje que afecta en el rendimiento del estudiante en todos los aspectos de su vida como personal, familiar y social.

CONCLUSIONES

Al concluir este estudio de revisión cualitativa crítica de literatura de contenidos referente a publicaciones científicas sobre la dislexia y su incidencia en el aprendizaje, se puede afirmar que la dislexia, es un factor que incide en el aprendizaje y por ende repercute en el rendimiento académico de los estudiantes con dislexia, debido a que se ven afectados en la áreas específicas del aprendizaje como: coordinación motora, visual, vocabulario y fluidez verbal.

Los principales aportes de la dislexia y su incidencia en el aprendizaje, señalados por la literatura científica de los últimos 4 años, objeto de este estudio, identifica que la dislexia es un problema que se puede encontrar en las instituciones educativas y que afecta al proceso de enseñanza-aprendizaje, si es diagnosticada y tratada de manera temprana con una

correcta intervención de las limitaciones existentes, mejorando el rendimiento académico del alumno.

A partir de estos resultados encontrados en la literatura científica de los últimos 4 años, se recomienda que las próximas investigaciones aborden la dislexia y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes, para que los docentes utilicen una metodología adecuada a fin de desarrollar las habilidades y destrezas de cada alumno que presentan dislexia.

REFERENCIAS

Ashraf, F. & Najam, N. (2020). Un estudio epidemiológico de prevalencia y comorbilidad de síntomas no clínicos de dislexia, disgrafía y discalculia en escuelas públicas y privadas de Pakistán. *Revista de Ciencias Médicas de Pakistán*, 36 (7), 1659.

Asociación American de Psiquiatría (2018). Suplemento del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales.

Barba, M. N., Suárez, N., Jomarrón, L., & Navas, C. R. (2019). Tendencias actuales de la investigación en dislexia y necesidad de formación docente. *Revista Cubana de Medicina Militar*, 48(1), 410-426.

Caballero, C. (2018). ¿Qué es la dislexia? Una exploración de la relación entre la comprensión de los maestros sobre la dislexia y sus experiencias de formación. *Dislexia*, 24 (3), 207-219.

Cainelli, E. & Bisiacchi, P. S. (2019). Diagnóstico y tratamiento de la dislexia del desarrollo y problemas específicos de aprendizaje: Primum non nocere. *Revista de Pediatría del Desarrollo y del Comportamiento*, 40 (7), 558-562.

Castillo, M. I. (2019). Nivel de dislexia en niños del primer grado de la IEP N° 70013 Barrio Mañazo–Puno en el periodo 2018.

Cheng, D., Miao, X., Wu, H., Chen, C., Chen, Q. & Zhou, X. (2022). Discalculia y dislexia en niños chinos con epilepsia idiopática: diferentes patrones de prevalencia, comorbilidad y diferencias de género. *Epilepsia abierta*, 7 (1), 160-169.

Coronado, M., Jaramillo, L., Jiménez, G., & Zamora, E. (2019). Necesidades educativas especiales de estudiantes con dislexia del liceo Bethesda en la ciudad de Bogotá.

Cuadros, G., & Carrasco, W. L. (2018). Rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes del tercer y cuarto grado 'A y B' de educación secundaria de la Institución Educativa "José María Arguedas del distrito de Cacatachi, 2014.

Cuchiipe, L. M., & Chacón, M. L. (2018). La dislexia y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes del cuarto y quinto grado de Educación Básica de la Unidad Educativa "Narciso Cerda Maldonado" del cantón La Maná, año lectivo 2016-2017 (Bachelor's thesis, Ecuador: La Maná: Universidad Técnica de Cotopaxi; Facultad de Ciencia Humanas y de Educación; Carrera de Licenciatura de Educación Básica, Mención Educación Básica).

De la Peña, C., & Bernabeu, E. (2018). Dislexia y discalculia: una revisión sistemática actual desde la neurogenética.

Di Folco, C., Guez, A., Peyre, H. & Ramus, F. (2021). Epidemiología de la discapacidad de lectura: una comparación de los criterios DSM-5 e ICD-11. *Estudios científicos de la lectura*, 1-19.

Donato, A., Muscolo, M., Arias, M., Caprì, T., Calarese, T., & Olmedo, E. M. (2022). Estudiantes con dislexia entre la escuela y la universidad: opciones post-diploma y las razones que las determinan. Un estudio italiano. *Dislexia*, 28 (1), 110-127.

Dudzinska, N., & Nuevo, J. (2022). Portal de Web Consultas: Revista de Salud y Bienestar. Obtenido de Web Consultas: <https://www.webconsultas.com/dislexia/causas-de-la-dislexia751>

González, E. M., Carbonell, N., Aguaded, M. C., & Asensio, G. T. (2020). Uso de la herramienta CMAPS TOOLS como ayuda para la comprensión lectora de alumnado de Primaria. *Tendencias pedagógicas*.

González, M. (2021). Conocimiento de la dislexia, preparación percibida y necesidades de desarrollo profesional de los educadores en servicio. *Anales de la dislexia*, 71 (3), 547-567.

Grant, M. J. & Booth, A. (2009). Una tipología de revisiones: un análisis de 14 tipos de revisión y metodologías asociadas. *Revista de información y bibliotecas de salud*, 26 (2), 91-108.

IDA. (2022). Portal de La Asociación Internacional de Dislexia. Obtenido de IDA: <https://dyslexiaida.org/definition-of-dyslexia/>

Lin, Y., Zhang, X., Huang, Q., Lv, L., Huang, A., Li, A., & Huang, Y. (2020). La prevalencia de la dislexia en niños de escuela primaria y su evaluación de alfabetización en chino en Shantou, China. *Revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública*, 17 (19), 7140.

Liu, L., Gu, H., Hou, F., Xie, X., Li, X., Zhu, B., & Song, R. (2019). Las variantes funcionales asociadas a la dislexia en los europeos no se asocian con la dislexia en los chinos. *American Journal of Medical Genetics Parte B: Neuropsychiatric Genetics*, 180 (7), 488-495.

López-Escribano, C., Sánchez, J., & Carretero, F. (2018). Prevalencia de la dislexia del desarrollo en estudiantes universitarios españoles. *Ciencias del cerebro*, 8 (5), 82.

Martins, L. & Cárnio, M. (2020). Comprensión lectora en disléxicos después de un programa de intervención. En *CoDAS* (Vol. 32). Sociedad Brasileña de Logopedia.

Moreno, A. (2019). Propuesta de intervención educativa en un caso de dislexia en educación secundaria.

Palazón, J. (2019). Guía para entender la dislexia.

Peñafiel, R., & Rendón, D. (2019). Universidad Estatal de Milagro. Obtenido de Repositorio UNEMI: <http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4981>

Perojo, D. A. (2019). Estrategia de superación para los maestros en la atención de los escolares con dislexia. *Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río*.

Piedra, E., & Soriano, M. (2019). Funciones ejecutivas en estudiantes con dislexia. Implicaciones educativas. *PULSO. Revista de Educación*, (42), 13-32.

Shaywitz, S. E., Shaywitz, J. E. & Shaywitz, B. A. (2021). La dislexia en el siglo XXI. *Opinión actual en psiquiatría*, 34 (2), 80-86.

Wagner, R. K., Zirps, F. A., Edwards, A. A., Wood, S. G., Joyner, R. E., Becker, B. J., & Beal, B. (2020). La prevalencia de la dislexia: un nuevo enfoque para su estimación. *Revista de discapacidades de aprendizaje*, 53 (5), 354-365.

Yang, L., Li, C., Li, X., Zhai, M., An, Q., Zhang, Y., & Weng, X. (2022). Prevalencia de la dislexia del desarrollo en niños de escuela primaria: una revisión sistemática y un metanálisis. *Ciencias del cerebro*, 12 (2), 240.

Zuppardo, L., Rodríguez, A. V., Pirrone, C., & Serrano, F. (2020). Las repercusiones de la Dislexia en la Autoestima, en el Comportamiento Socioemocional y en la Ansiedad en Escolares.